

Mejora de las prestaciones del prefetcher para cargas multiprograma en el IBM POWER8

Carlos Navarro¹, Josue Feliu¹, Salvador Petit¹, Maria E. Gómez¹, Julio Sahuquillo¹

Resumen— Los procesadores actuales implementan múltiples *prefetchers* a lo largo de la jerarquía para reducir la latencia de acceso a memoria y mejorar las prestaciones del sistema. Estos *prefetchers* son realmente complejos y las prestaciones de los mismos depende su configuración, especialmente en los procesadores multinúcleo actuales, donde la memoria principal es uno de los cuellos de botella más importantes.

En este trabajo se propone *Bandwidth-Aware Prefetcher Configuration* (BAPC), una estrategia de prebúsqueda que elige la mejor configuración para cada aplicación en cargas multiprogramadas ejecutándose en un sistema IBM POWER8, el cual dispone de un prefetcher avanzado altamente configurable. La estrategia propuesta se basa en la caracterización del comportamiento de las aplicaciones, en términos de prestaciones y consumo de ancho de banda, ante un subconjunto representativo de configuraciones del prefetcher. El estudio caracteriza las aplicaciones *prefetch friendly* en dos grandes grupos: *prefetch-configuration sensitive* y *prefetch-configuration insensitive*. La propuesta persigue aumentar el ancho de banda disponible eligiendo la configuración con menor demanda de este recurso para las aplicaciones *prefetch unfriendly* y *prefetch-configuration insensitive*.

Los resultados muestran que BAPC consigue mejorar las prestaciones en más de un 70 % respecto al prefetcher por defecto en algunas aplicaciones y, de media, alrededor de un 30 %.

I. INTRODUCCIÓN

Reducir y ocultar la latencia de acceso a memoria principal ha sido uno de las principales preocupaciones de diseño desde los primeros computadores, debido a que las prestaciones del procesador han sido en general mucho mejores que las prestaciones del subsistema de memoria.

A lo largo de las últimas décadas, la escala de integración ha permitido incorporar más transistores en el procesador que se han dedicado en gran parte a incrementar el tamaño de las memorias cache, uno de los principales mecanismos para reducir el tiempo medio de acceso a memoria. Sin embargo, las memorias cache no son suficientes por sí solas para alcanzar buenas prestaciones en muchas aplicaciones, ya que en caso de fallo, las largas latencias de acceso a memoria principal (superiores a un centenar de ciclos del procesador) causan el inevitable bloqueo del *reorder buffer* o ROB en apenas decenas de ciclos, lo que limita las prestaciones.

Para evitar esta pérdida de prestaciones, los procesadores implementan mecanismos de prebúsqueda hardware o *prefetchers* que predicen los datos e instrucciones que utilizará el procesador y los traen de manera especulativa. Los prefetchers evolucionaron

de manera significativa en los procesadores monolíticos pero su importancia ha crecido recientemente en los procesadores multinúcleo. El motivo principal es que en estos procesadores el ancho de banda a memoria DRAM off-chip es un recurso limitado. Esto significa que las peticiones de prebúsqueda de las aplicaciones en ejecución concurrente compiten con las de bajo demanda, lo que puede ralentizar el acceso a memoria y repercutir negativamente en las prestaciones.

Una solución aparentemente sencilla al problema descrito sería desactivar la prebúsqueda, sin embargo, esta solución no es válida ya que muchas aplicaciones mejoran sus prestaciones significativamente (por ejemplo, en más del doble) con configuraciones del prefetcher agresivas. La solución propuesta en algunos trabajos recientes en cargas multiprogramadas consiste en regular la agresividad de la prebúsqueda prediciendo qué cargas se beneficiarán del prefetcher y cuáles no. Algunos trabajos más recientes [1] van más allá y desactivan el prefetcher para activarlo posteriormente. Estas propuestas son realmente complejas y no son implementables en procesadores comerciales.

El prefetcher del IBM POWER8 e IBM POWER9 es posiblemente el más complejo de entre los existentes en los procesadores comerciales, con un total de 2^{25} configuraciones posibles. Se trata de un prefetcher que ha sido estudiado en cargas paralelas [2], donde la mayoría de los hilos siguen el mismo patrón y, por lo tanto, su comportamiento es mucho más fácil de predecir. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha realizado ninguna publicación considerando cargas multiprograma, donde aplicaciones con distintos comportamientos en lo relativo a la prebúsqueda compiten por el ancho de banda de memoria.

El presente trabajo caracteriza el impacto de la configuración del prefetcher del IBM POWER8 en cargas individuales para un subconjunto representativo de configuraciones. Teniendo en cuenta este estudio, se propone y estudia la viabilidad de una estrategia de configuración adaptativa del prefetcher del IBM POWER8 que mejore las prestaciones de cargas multiprograma con respecto a las que se alcanzan en la configuración por defecto en situaciones de ancho de banda de memoria limitado. Este tipo de escenario dificulta la elección de la mejor configuración del prefetcher para cada aplicación individual, ya que la configuración de la prebúsqueda para una aplicación debe decidirse en función de la repercusión sobre el resto de aplicaciones de la carga.

La propuesta, denominada *Bandwidth-Aware Prefetcher Configuration* (BAPC) mejora, mediante una

¹Departamento de Informática de Sistemas y Computadores, Universitat Politècnica de València, e-mail: carnase1@inf.upv.es {jfelu, spetit, megomez, jsahuqui}@disca.upv.es.

configuración coordinada de la prebúsqueda para las distintas aplicaciones, las prestaciones obtenidas con la configuración del prefetcher por defecto. Los resultados muestran que BAPC consigue mejorar las prestaciones en más de un 70 % respecto al prefetcher por defecto en algunas aplicaciones y, de media, alrededor de un 30 %. En este trabajo, se analiza el potencial de la propuesta considerando una configuración *offline*. Los resultados son realmente esperanzadores, y sientan las bases para el diseño de un prefetcher adaptativo en tiempo de ejecución como trabajo futuro.

El resto del presente trabajo se organiza como sigue. La Sección II describe el trabajo relacionado. La Sección III presenta la plataforma y metodología usadas para realizar los experimentos. En la Sección IV se caracteriza el impacto de la configuración del prefetcher en la ejecución en solitario de cada aplicación. En la Sección V se explica el funcionamiento del microbenchmark usado en la Sección VI para configurar el ancho de banda disponible y caracterizar el comportamiento de las aplicaciones en situaciones de ancho de banda limitado. En la Sección VII se presenta y evalúa la propuesta. Por último, la Sección VIII concluye y presenta el trabajo futuro.

II. TRABAJO RELACIONADO

Esta sección describe trabajos previos centrados en la agresividad del prefetcher para reducir el número de accesos a memoria en un entorno multinúcleo. Hay dos tipos de trabajos, aquellos realizados sobre simulador y los realizados sobre máquina real.

En el primer grupo hay una mayor variedad debido a la flexibilidad para realizar propuestas. En [3] se propone AC/DC, una prebúsqueda adaptativa para traer datos desde memoria a la LLC (L2 en su modelo). Se basa en el uso de CZones [4], los cuales dividen la memoria en zonas de tamaño fijo y de correlaciones delta para encontrar patrones de acceso. Se propone un algoritmo adaptativo que dinámicamente ajusta la agresividad de la prebúsqueda desde 2 a 16 bloques. El mecanismo proporciona la oportunidad de apagar el prefetcher pero solo en aquellos casos en los que está perjudicando las prestaciones del sistema. Sin embargo, no se propone ninguna política para su posterior encendido.

FDP [5] es una aproximación adaptativa que dinámicamente selecciona, al final de cada intervalo de muestreo, la agresividad a aplicar en el intervalo siguiente de entre 5 niveles de agresividad. Utiliza métricas de exactitud, temporalidad y polución para tomar la decisión. El prefetcher base es un *stream* prefetcher. Esta propuesta posteriormente se extendió a un entorno multinúcleo, dando lugar a HPAC (Hierarchical Prefetcher Aggressiveness Control) [6]. En HPCA cada núcleo implementa un prefetcher FDP, pero las decisiones locales para cambiar la agresividad pueden ignorarse por el controlador de memoria que recoge información global sobre los requisitos de memoria de las distintas aplicaciones.

Otras propuestas se basan en técnicas de filtrado

de accesos de prebúsqueda [7]. En [7] se propone un filtro de mayoría ponderado para predecir la utilidad de las direcciones de prebúsqueda. Otros trabajos, como [8], [9] estiman a priori si una prebúsqueda será útil o no, descartando las no útiles. Los trabajos más recientes [1] van más allá y apagan completamente el prefetcher para posteriormente volverlo a encender. Estas propuestas son realmente complejas y no son implementables en procesadores comerciales.

Por otra parte también se han realizado trabajos sobre máquinas comerciales, como es el caso del presente artículo, para obtener la mejor configuración del mecanismo de prebúsqueda según las necesidades. En la mayoría de los procesadores no es posible modificar el algoritmo de prebúsqueda. Sin embargo en algunos procesadores, como el IBM POWER8, el fabricante permite al usuario configurarlo. En este caso la limitación está en la interfaz que ofrece el sistema para su configuración. En [10] los autores proponen una metodología basada en *machine-learning* para seleccionar cuales de los 4 prefetchers disponibles en máquinas x86 encender o apagar. Cada uno de los 4 prefetchers puede ser encendido o apagado independientemente, y por lo tanto hay 16 posibles configuraciones. Una diferencia con respecto a nuestro trabajo es que estos procesadores no permiten graduar los prefetchers, solamente su encendido y apagado.

En [11] los autores proponen un mecanismo para asignar ancho de banda dinámicamente a las distintas aplicaciones en función de la efectividad de la prebúsqueda. El objetivo es maximizar la efectividad del ancho de banda de memoria. La propuesta es evaluada en el IBM POWER7. Esta propuesta simplemente activa o desactiva la prebúsqueda individual de los distintos hilos. Los autores exploraron la inclusión de otras configuraciones con una agresividad intermedia pero no observaron ningún beneficio. A diferencia de esta propuesta nosotros nos centramos en la configuración adecuada del prefetcher, no sólo en su encendido y apagado.

PATER [2] propone una metodología para dinámicamente ajustar los parámetros de la prebúsqueda del IBM POWER8, el cual cuenta con más de 2^{25} posibles configuraciones. La metodología utiliza contadores de prestaciones como entrada a mecanismos de *machine-learning* para mejorar la exactitud de los modelos de prebúsqueda. Se utiliza un demonio en segundo plano que hace uso de los modelos de predicción para decidir la mejor configuración de la prebúsqueda para las aplicaciones que se están ejecutando en cada momento. A diferencia de nuestro trabajo, esta propuesta se centra exclusivamente en cargas paralelas. Finalmente, libPRISM [12] gestiona dinámicamente el nivel SMT y la configuración del prefetcher en el IBM POWER8. De nuevo, la propuesta se centra en cargas paralelas.

TABLA I: Estructura del registro DSCR.

bit	Nombre del campo	
0-38		
39	SWTE	Software Transient Enable
40	HWTE	Hardware Transient Enable
41	STE	Store Transient Enable
42	LTE	Load Transient Enable
43	SWUE	Software Unit count Enable
44	HWUE	Hardware Unit count Enable
45-54	UNTCNT	Unit Count
55-57	URG	Urgency
58	LSD	Load Stream Disable
59	SNSE	Stride-N Stream Enable
60	SSE	Store Stream Enable
61-63	DPFD	Default Prefetch Depth

III. PLATAFORMA EXPERIMENTAL Y METODOLOGÍA

Todos los experimentos realizados en este trabajo se han desarrollado sobre un sistema IBM Power System S812L con un procesador IBM POWER8 de diez núcleos. Cada núcleo dispone de dos niveles de memoria cache privados: L1D de 64 KB y L2 de 512 KB. El tercer y último nivel de la cache dispone de 80 MB compartidos por todos los núcleos. El sistema dispone de 32 GB de memoria RAM. Los núcleos funcionan a una frecuencia de 3.69 GHz y tienen soporte para la ejecución simultánea (SMT) de hasta ocho hilos. El sistema operativo instalado es Ubuntu 14.04 con el kernel de Linux 4.0.2.

Para realizar los experimentos se han utilizados los benchmarks de la suite SPEC CPU 2006 con las entradas *reference*. Con el objetivo de dar el mismo peso a todas las aplicaciones, se ha medido el número de instrucciones que cada aplicación ejecuta durante 120 segundos con el prefetcher desactivado y se utiliza este número como el número de instrucciones *objetivo* para cada aplicación. En la evaluación de las cargas multiprograma (ver Sección VII), cuando una aplicación completa el número de instrucciones objetivo se obtiene su IPC y se relanza de nuevo. La ejecución de la carga multiprograma finaliza cuando la última aplicación completa su número de instrucciones objetivo. De esta forma, además de equilibrar el peso de las aplicaciones en las métricas de prestaciones, también se mantienen la carga constante durante toda la ejecución.

IV. IMPACTO DE LA CONFIGURACIÓN DEL PREFETCHER EN LA EJECUCIÓN EN SOLITARIO

A. Concepto y manejo del DSCR

El procesador IBM POWER8 permite al usuario configurar el funcionamiento del prefetcher mediante el registro *Data Streams Control Register* (DSCR). Se trata de un registro de control con múltiples campos que permiten configurar distintas características de la prebúsqueda para cada aplicación en ejecución de forma individual. La Tabla I muestra los 12 campos del registro, junto con los bits asociados y la característica de la prebúsqueda que controlan.

Cuando el prefetcher se encuentra en su configuración por defecto, todos los bits del DCSR tienen

el valor 0 [13]. Esta configuración equivale a un valor medio (4) de profundidad (DPFD) y urgencia (URG). Además, la configuración por defecto implica la activación de la característica *Load Streams* ya que el campo LSD es el único con lógica negativa. Las restantes características se encuentran desactivadas. A continuación se describen los campos que permiten configurar las tres características mencionadas y activas por defecto. Se puede encontrar más información en [13].

- *Load Stream Disable* (LSD): Este campo permite configurar la detección e inicialización de ráfagas de *loads* (*load streams*).
- *Default Prefetch Depth* (DPFD): Representa la profundidad de la prebúsqueda en número de bloques. Como se ha comentado anteriormente, un valor 0 selecciona la profundidad por defecto (4 bloques). Por otro lado, el valor 1 indica profundidad nula o prebúsqueda desactivada (independientemente de otros campos de la configuración). Por lo tanto, la profundidad en número de bloques puede variar entre 2 (DPFD= 010₂) y 7 (DPFD= 111₂).
- *Depth Attainment Urgency* (URG): Representa la velocidad con la que las ráfagas de prebúsquedas llegan a la profundidad fijada. De manera análoga al DPFD, el valor 0 selecciona la urgencia por defecto (urgencia 4). Así pues, la urgencia propiamente dicha varía desde 1 (sin urgencia) hasta 7 (máxima urgencia).

Este trabajo se centra en el estudio de la viabilidad de una configuración adaptativa del prefetcher que mejore las prestaciones del sistema con respecto a las que se alcanzan con la configuración por defecto. Dependiendo del tipo de aplicación (secuencial o paralela) y de su comportamiento, las características del prefetcher que tienen un mayor impacto en las prestaciones pueden variar. Algunos trabajos previos [2], [12] han analizado las prestaciones del IBM POWER8 al ejecutar cargas paralelas en función de la configuración del prefetcher. Sin embargo, que sepamos, no tenemos constancia de ningún trabajo previo que se haya centrado en cargas multiprograma compuestas por aplicaciones secuenciales, que es el enfoque de este trabajo.

Debido a que el número de posibles configuraciones es inabordable (el número total de configuraciones posibles del registro es 2²⁵), en este trabajo se ha optado por simplificar el análisis y centrarse en los parámetros que consideramos más influyentes, que son la regulación de profundidad y urgencia dejando el resto de características en su configuración por defecto. En consecuencia, los beneficios que nuestra propuesta puede alcanzar en esta primera aproximación son conservativos y, en principio, serán susceptibles de mejorarse, mediante refinamientos sucesivos utilizando los 10 campos restantes del DSCR.

Fig. 1: Impacto de la configuración del DSCR en las prestaciones.

Fig. 2: Impacto de la configuración del DSCR en el consumo de ancho de banda.

B. Caracterización de las aplicaciones en función de la configuración del prefetcher

En esta sección se caracteriza el impacto de la configuración del prefetcher en las prestaciones de las aplicaciones SPEC CPU2006 en ejecución individual. Para ello, se analizan los valores mínimos y máximos de los campos de urgencia y profundidad (3 bits), además de la configuración por defecto que corresponde a una configuración intermedia. En concreto, las configuraciones estudiadas han sido OFF (DPFD=1), DEF (por defecto), U1P2, U1P7, U7P2 y U7P7, donde la configuración $UxPy$ indica urgencia (URG) x y profundidad (DPFD) y .

La Figura 1 muestra, para cada aplicación, las prestaciones en instrucciones por ciclos (IPC) alcanzadas con las diferentes configuraciones evaluadas del prefetcher. Los resultados obtenidos permiten realizar tres observaciones importantes. En primer lugar, aunque las prestaciones de algunas aplicaciones no se benefician de la prebúsqueda, las prestaciones de muchas otras aplicaciones, como `libquantum`, `zeusmp`, `leslie3d` o `gemsFDTD`, mejoran de manera muy significativa (incluso más de un 100%). Por ello, es importante que la prebúsqueda se mantenga siempre

activa (diferente de OFF) para estas aplicaciones. En segundo lugar, se aprecia que en general la profundidad tiene un mayor impacto en las prestaciones que la urgencia (por ejemplo, en `libquantum` y `zeusmp`). Sin embargo, hay aplicaciones, como `gcc` y `mcf` que se benefician más de la urgencia. Por último, se observa que, en general, las prestaciones del prefetcher por defecto son difíciles de mejorar, algunas configuraciones con alta profundidad las igualan, pero superarlas es complicado.

Además de las prestaciones, el estudio también analiza el consumo de ancho de banda de memoria, el cual suele ser un recurso crítico en los procesadores multinúcleo actuales, especialmente cuando se ejecutan cargas multiprograma. En este trabajo, este consumo se expresa en número total de accesos a memoria principal (tanto bajo demanda como de prebúsqueda) realizados por μs . La Figura 2 presenta los resultados para las mismas aplicaciones mostradas en la figura anterior. Se aprecia que el ancho de banda consumido varía ostensiblemente dependiendo de la configuración, incluso en aplicaciones cuyas prestaciones (IPC) no se ven significativamente afectadas por ésta como `milc`. Por otro lado, en algunas

Algorithm 1 Pseudocódigo del microbenchmark

```
1: int A[ARRAY_SIZE]
2: while true do
3:   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE; i=i+stride) do
4:     A[i]++
5:   end for
6:   for (i = 0; i < #nops; i++) do
7:     asm("nop")
8:   end for
9: end while
```

aplicaciones como `xalanc` se consigue una ligera mejora en el IPC a costa de un incremento considerable del consumo de ancho de banda. Se puede apreciar que el parámetro que más afecta al ancho de banda de memoria consumido es la profundidad.

V. DISEÑO DE MICROBENCHMARK

Los resultados anteriores se han obtenido en ejecución en solitario, es decir, cuando la aplicación tiene disponible todo el ancho de banda de memoria. Para estudiar el impacto del ancho de banda disponible de memoria principal en las prestaciones de las aplicaciones, se ha diseñado un *microbenchmark*. Un microbenchmark es una aplicación que permite controlar, de manera precisa y parametrizable, la utilización de un determinado recurso. Los microbenchmarks son de gran utilidad en estudios donde se evalúan las prestaciones del sistema bajo diversas circunstancias.

En el presente estudio el microbenchmark se utilizará para graduar el ancho de banda de memoria disponible para las aplicaciones. Básicamente, el microbenchmark diseñado realiza accesos continuos a memoria principal con una tasa configurable. La interferencia del microbenchmark se restringe exclusivamente a la memoria principal, lo que permite un análisis de la degradación de prestaciones mucho más preciso.

El Algoritmo 1 presenta el pseudocódigo del microbenchmark, el cual consta de dos fases. En la primera fase (líneas 3 a 5) realiza accesos a memoria y en la segunda (líneas 6 a 8) una espera activa cuya duración es ajustable para controlar el ancho de banda que consume.

En la primera fase se realizan accesos a un *array* cuyo tamaño es mayor que la cache de último nivel (LLC). Las direcciones de accesos consecutivos se diferencian en una distancia o *stride*. Para que el microbenchmark pueda consumir el máximo ancho de banda, se ha variado el stride hasta que el ancho de banda consumido se estabiliza. Esto se consigue con un stride de 128 elementos del array (512 bytes).

En la segunda fase se ejecuta un número configurable de instrucciones *nop*. Si el valor del parámetro *#nops* es cero, el microbenchmark alcanza su máximo consumo de ancho de banda. A medida que se aumenta el valor de este parámetro, se reduce el consumo, y por tanto la contención en el acceso a memoria.

Para maximizar el consumo de ancho de banda del microbenchmark es posible ejecutar varias instancias de este y configurar su prebúsqueda con máxima

urgencia y prioridad (U7P7). Los resultados experimentales demuestran que con 3 instancias del microbenchmark con la configuración mencionada se consigue un total de 189 accesos/ μs , que es el máximo consumo con soportado por el sistema.

VI. ANÁLISIS DE PRESTACIONES EN FUNCIÓN DEL ANCHO DE BANDA

Como fase previa a la elaboración de la propuesta, se ha caracterizado el comportamiento de las aplicaciones, en términos de prestaciones y consumo de ancho de banda, en situaciones con un ancho de banda disponible limitado. Con el objetivo de estresar el ancho de banda de memoria disponible, cada aplicación se ejecuta concurrentemente junto a tres instancias del microbenchmark. Para evitar posibles interferencias en el núcleo, la aplicación estudiada y cada una de las instancias del microbenchmark se ejecutan en núcleos distintos.

A. Experimentos con interferencia máxima

Para maximizar la interferencia en el ancho de banda de memoria principal, los microbenchmarks se ejecutan con el máximo consumo de ancho de banda posible (*#nops* = 0 y prefetcher U7P7). La Figura 3 muestra el IPC alcanzado por las distintas aplicaciones ejecutándose junto a 3 instancias del microbenchmark. De manera análoga a la ejecución individual, se observa que desactivar la prebúsqueda (OFF) tiene un impacto negativo muy significativo en algunas aplicaciones. A diferencia de la ejecución individual, en estos experimentos la urgencia tiene una mayor influencia en las prestaciones que la profundidad. En otras palabras, cuando existe contención en el acceso a memoria, la velocidad con la que se sirven las peticiones de prebúsqueda es más importante que la agresividad de esta.

De nuevo, la ganancia en prestaciones se asocia a un incremento del consumo de ancho de banda, el cual se presenta para cada aplicación en la Figura 4. Esta figura muestra el consumo de ancho de banda de la aplicación (segmento de las barras con color nítido) y, de las instancias del microbenchmark (segmentos difuminados). Como se aprecia, el ancho de banda consumido total es prácticamente el mismo que el ancho de banda máximo soportado por el sistema. Nótese que, a diferencia de la Figura 2 en este caso el ancho de banda consumido depende fundamentalmente de la urgencia y no tanto de la profundidad.

Comparando estos resultados con la ejecución individual podemos encontrar entre las aplicaciones *prefetch friendly* (es decir, cuyas prestaciones mejoran significativamente cuando se activa la prebúsqueda) dos grupos claramente diferenciados desde el punto de vista de prestaciones y consumo de ancho de banda.

- Aplicaciones *prefetch-configuration sensitive* (por ejemplo, `gcc`, `mcf`, `zeusmp`, `cactus`). Estas aplicaciones son sensibles a la configuración de prefetch desde el punto de vista de

Fig. 3: Prestaciones para cada aplicación ejecutándose con tres instancias del microbenchmark configuradas con el máximo consumo de ancho de banda.

Fig. 4: Ancho de banda de memoria principal consumido para cada aplicación ejecutándose con tres instancias del microbenchmark configuradas con el máximo consumo de ancho de banda.

prestaciones. Se observa que el IPC de algunas aplicaciones se reduce significativamente, por ejemplo, en un factor superior a $2\times$ en `zeusmp`, donde algunas configuraciones como `U7P2` mejoran las prestaciones en más de un 30% sobre otras como `U1P2`.

- Aplicaciones *prefetch-configuration insensitive* (por ejemplo, `hmmer`, `sjeng`, `h264ref`). En estas aplicaciones el IPC oscila ligeramente para las distintas configuraciones como `bwaves` o `libquantum`. A pesar de ello, el ancho de banda consumido difiere enormemente. Es el caso de `omnetpp`, donde las distintas configuraciones de prefetch alcanzan un IPC similar, pero el ancho de banda consumido difiere entre las configuraciones en un factor superior a $10\times$.

Atendiendo a esta caracterización, una política de configuración del prefetcher que tenga en cuenta las limitaciones de ancho de banda debería establecer configuraciones de menor consumo de ancho de ban-

da para las aplicaciones *prefetch-configuration insensitive* y buscar un compromiso entre incremento de prestaciones y consumo para las aplicaciones *prefetch-configuration sensitive*.

B. Sensibilidad del IPC al ancho de banda disponible

En la sección anterior se han estudiado las prestaciones en condiciones de máximo consumo de ancho de banda. Es decir, cuando la carga que se ejecuta junto con la aplicación bajo estudio (las tres instancias del microbenchmark) es capaz de consumir, por sí sola, todo el ancho de banda de la memoria principal. En esta sección se estudia el impacto de la cantidad de ancho de banda disponible sobre las prestaciones para cada una de las aplicaciones. Para realizar este estudio, se ha parametrizado el microbenchmark con un consumo decreciente de ancho de banda, desde el 100% (189 accesos/ μs) hasta el 0%. De esta manera el ancho de banda disponible para la aplicación bajo estudio se incrementa paulatinamente. Nótese que esto se consigue incrementando el

Fig. 5: IPC versus consumo de ancho de banda para los benchmarks enteros. Prefetch por defecto tanto en la aplicación como en el microbenchmark.

número de *#nops* del microbenchmark, lo que se ha hecho de manera que cada configuración del microbenchmark evaluada consume aproximadamente un 10 % menos de ancho de banda que la inmediatamente anterior.

La Figura 5 muestra, a modo de ejemplo, la sensibilidad al ancho de banda para los benchmarks enteros. La gráfica se ha obtenido manteniendo la configuración del prefetcher por defecto tanto para la aplicación bajo estudio como para el microbenchmark. En la gráfica se muestra que las aplicaciones con muy pocos accesos a memoria, como era de esperar, son insensibles al ancho de banda de memoria (por ej. *hmmer*). También se observa que hay aplicaciones con pocos accesos (entre 4 y 8) que varían su IPC con un mínimo incremento del ancho de banda; por ej. *sjeng*) que pasa de un IPC de 1.4 en solitario a 1.2 con ejecución con el microbenchmark. La causa principal es que el número de accesos por μs cae en un 11.7 % ya que que baja de 7.15 accesos por segundo en solitario a 6.4.

Una observación interesante es que todas las aplicaciones con un número de accesos por μs mayor que 30, necesitan un incremento de ancho de banda considerable para mejorar sus prestaciones. Por ejemplo, *mcf* o *libquantum*. Por lo tanto, una política de configuración del prefetcher debe permitir que el consumo de ancho de banda sea tal que permita que este tipo de aplicaciones obtengan prestaciones adecuadas.

VII. PROPUESTA DE CONFIGURACIÓN DEL PREFETCHER: BAPC

En esta sección se presenta nuestra propuesta *Bandwidth-Aware Prefetcher Configuration* (BAPC), una aproximación para mejorar la configuración del prefetcher por defecto del IBM POWER8. Como se ha visto previamente, la configuración por defecto funciona realmente bien, desde un punto de vista de prestaciones, cuando las aplicaciones se ejecutan de manera individual. En esta situación, sus prestaciones son difíciles de superar. Sin embargo,

Algorithm 2 Pseudocódigo del algoritmo BAPC

- 1: Identificar aplicaciones:
- 2: → *prefetch unfriendly*
- 3: → *prefetch-configuration sensitive*
- 4: → *prefetch-configuration insensitive*
- 5: Para las apl. *prefetch unfriendly*:
- 6: → desactivar el prefetcher
- 7: Para las apl. *prefetch-configuration insensitive*:
- 8: → elegir la configuración del prefetcher con menor consumo de ancho de banda.
- 9: Para las apl. *prefetch-configuration sensitive*:
- 10: → descartar configuraciones con prestaciones a costa de elevado consumo de BW
- 11: → elegir configuración con mejores prestaciones

en situaciones donde el ancho de banda de memoria es limitado, como en cargas multiprograma, elegir la mejor configuración para cada aplicación es más complicado, ya que la configuración para una aplicación afecta al resto de aplicaciones que se ejecutan concurrentemente, y por tanto a las prestaciones globales del sistema.

BAPC se basa en asignar la configuración de prefetch a cada aplicación en función de su propio comportamiento y el de las aplicaciones con las que se ejecutan concurrentemente. El algoritmo de configuración propuesto se apoya en las características de las categorías de aplicaciones identificadas en el estudio de caracterización. Se puede apreciar que el IPC de las aplicaciones *prefetch-configuration sensitive* sufre debido a una falta de ancho de banda disponible.

Si no se toma ninguna medida, una política de configuración del prefetcher que no tenga en cuenta el ancho de banda consumido por las aplicaciones haría que las aplicaciones *prefetch-configuration insensitive* malgastasen el ancho de banda, realizando prebúsqueda da datos que la aplicación no aprovecha posteriormente (ya que sus prestaciones son insensibles a la configuración). Este ancho de banda consu-

Fig. 6: Speedup de cada una de las aplicaciones de las mezclas con la configuración seleccionada por BAPC con respecto a la configuración por defecto.

TABLA II: Aplicaciones seleccionadas y configuración del prefetcher.

Benchmark	Configuración
mcf	DEF
omnetpp	OFF
astar	OFF
xalancbmk	U1P2
milc	U1P2
zeusmp	DEF
cactusADM	DEF
soplex	DEF
gemsFDTD	DEF

mido por las peticiones de prefetch puede repercutir negativamente en las prestaciones de otras aplicaciones *prefetch-configuration sensitive* que se ejecuten concurrentemente. El algoritmo propuesto persigue, por tanto, incrementar el ancho de banda disponible para las aplicaciones *prefetch-configuration sensitive* de forma que se pueda elegir la mejor configuración para ellas desde un punto de vista de prestaciones. Para permitirlo, la propuesta debe elegir la configuración que menos ancho de banda conlleve para las aplicaciones *prefetch unfriendly* y *prefetch-configuration insensitive*.

Para seleccionar la mejor configuración del prefetcher de cada aplicación se han utilizado los siguientes criterios, los cuales se resumen en el Algoritmo 2.

- Aplicaciones *prefetch unfriendly*. Estas aplicaciones no obtienen mejoras de prestaciones apreciables con la prebúsqueda, por lo que es conveniente desactivarla a fin de disponer de mayor ancho de banda para el resto.
- Aplicaciones *prefetch-configuration insensitive*. Estas aplicaciones muestran las mismas prestaciones (IPC) para las configuraciones de prefetch estudiadas, por tanto debe elegirse la configuración con un menor consumo de ancho de banda.
- Aplicaciones *prefetch-configuration sensitive*. Estas aplicaciones son sensibles a la configuración del prefetcher, por lo que debe cuantificarse la mejora en prestaciones respecto a su consumo de ancho de banda. Si la mejora de presta-

ciones es muy reducida, y se consigue a costa de un incremento significativo en el consumo de ancho de banda, entonces se descarta esta configuración y se elige una configuración con prestaciones ligeramente menores pero un ancho de banda notablemente menor.

El criterio aplicado para elegir la mejor configuración considera la relación entre beneficios en prestaciones y su coste en términos de ancho de banda. Para ello, se ha definido la métrica $speedup/\Delta_{BW}$ que se ha calculado como el ratio entre speedup y el incremento de ancho de banda consumido, ambos obtenidos sobre prefetch desactivado.

$$S/\Delta_{BW} = \frac{Speedup\ sobre\ OFF}{\Delta_{BW}\ sobre\ OFF}$$

En este trabajo se ha elegido la configuración que maximiza esta métrica, siempre y cuando su valor es mayor que 0,25. Esto significa que para elegir una configuración el incremento de IPC debe ser al menos un 25% del incremento del ancho de banda consumido por la aplicación. En caso contrario, se elige la configuración con prefetch desactivado. Por ejemplo, si una aplicación consigue una mejora de IPC en un factor 1.10 a costa de un incremento del BW en un factor de 2, entonces la configuración sería elegible pero si el incremento del BW es un factor de 5 entonces no sería elegible y se optaría por no activar la prebúsqueda.

A. Estudio del potencial de la propuesta

Para estudiar el potencial del algoritmo propuesto, se han diseñado mezclas compuestas por múltiples aplicaciones para crear situaciones con un alto consumo de ancho de banda de memoria principal. En la composición de estas mezclas se han considerado únicamente aquellas aplicaciones que, en ejecución individual, presenten una utilización del ancho de banda de memoria superior a 5 accesos/ μs en nuestro sistema. La primera columna de la Tabla II presenta las nueve aplicaciones que cumplen esta condición. Seleccionando de forma aleatoria las aplicaciones de la tabla se han creado cuatro cargas multiprograma

Fig. 7: Ancho de banda consumido por cada aplicación de las 4 mezclas estudiadas.

Fig. 8: Ancho de banda consumido globalmente por cada mezcla.

para evaluar el potencial de la propuesta. Dos de las cargas están formadas por ocho aplicaciones y las dos restantes por diez aplicaciones.

Aplicando los criterios descritos, de manera offline, se ha identificado cuál es la configuración seleccionada por BAPC para cada una de las aplicaciones. Esta configuración se muestra en la segunda columna de la Tabla II. La Figura 6 muestra el speedup pormenorizado por aplicación para las 4 mezclas, de BAPC respecto a la configuración por defecto. Como se aprecia, los resultados son realmente impactantes, consiguiendo mejoras en algunas aplicaciones de casi el 70 %, y de media en torno a un 30 %.

Como se aprecia Figura 7, estas mejoras se consiguen gracias a una distribución de ancho de banda entre las aplicaciones totalmente diferente a la que se obtiene con la configuración por defecto. Una observación interesante es que esta redistribución consigue mejorar las prestaciones en todas las aplicaciones, incluso en aquellas en las que se reduce el ancho de banda significativamente respecto a la configuración por defecto. Como se puede apreciar en la Figura 8, esto es debido a la disminución del ancho de banda global consumido por cada mezcla, lo que reduce la contención en el acceso a memoria, afectando positivamente a todas las aplicaciones independientemente de su sensibilidad a la prebúsqueda.

VIII. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

Para ocultar la latencia de acceso a memoria, los procesadores actuales implementan diversos prefetchers cuya tarea consiste en acercar datos al procesador antes de que éste efectivamente los requiera.

Procesadores como el IBM POWER8 presentan múltiples prefetchers avanzados y permiten al usuario configurar el comportamiento del prefetcher para cada aplicación de manera dinámica. Sin embargo, la configuración no es una tarea sencilla debido al gran número de configuraciones posibles y a las múltiples características de las aplicaciones que influyen en como la prebúsqueda afecta a sus prestaciones.

Este trabajo caracteriza la sensibilidad de las prestaciones y el ancho de banda consumido por las aplicaciones de la suite SPEC CPU2006 para diversas configuraciones del prefetcher del IBM POWER8. Estos estudios muestran que mientras que el comportamiento de algunas aplicaciones varía ampliamente dependiendo de la configuración, el de otras se muestra completamente insensible. Esta observación es importante puesto cada configuración implica un consumo diferente de ancho de banda de memoria principal, el cual tiene un impacto en las prestaciones globales del sistema.

Para aprovechar esta observación, proponemos *Bandwidth-Aware Prefetcher Configuration* (BAPC), un algoritmo de configuración del prefetcher que tiene en cuenta las prestaciones de las aplicaciones y la utilización del ancho de banda de memoria. Para estudiar el beneficio potencial que este algoritmo puede alcanzar, se utiliza la información obtenida en la caracterización para seleccionar la configuración del prefetcher para cada aplicación. Los resultados muestran que BAPC consigue mejorar las prestaciones en más de un 70 % respecto al prefetcher por defecto en algunas aplicaciones y, de media, alrededor de un 30 %.

Finalmente, como trabajo futuro nos proponemos desarrollar una versión de BAPC que funcione *online* de manera automática sin conocimiento previo de las aplicaciones a ejecutar.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) y por los fondos del Plan E mediante subvención al proyecto TIN2015-66972-C5-1-R y por la Generalitat Valenciana mediante subvención al proyecto AICO 2018 “Gestión de la LLC para mejorar la equidad y las prestaciones de los procesadores de altas prestaciones”.

REFERENCIAS

- [1] Vicent Selfa, Julio Sahuquillo, María E. Gómez, and Crispín Gómez, “Efficient selective multicore prefetching under limited memory bandwidth,” *Journal of Parallel and Distributed Computing*, <https://doi.org/10.1016/j.jpdc.2018.05.002>.
- [2] M. Li, G. Chen, Q. Wang, Y. Lin, P. Hofstee, P. Stensstrom, and D. Zhou, “Pater: A hardware prefetching automatic tuner on ibm power8 processor,” *IEEE Computer Architecture Letters*, vol. 15, no. 1, pp. 37–40, Jan 2016.
- [3] K.J. Nesbit, A.S. Dhodapkar, and J.E. Smith, “Ac/dc: an adaptive data cache prefetcher,” in *PACT*, 2004, pp. 135–145.
- [4] Subbarao Palacharla and Richard E. Kessler, “Evaluating stream buffers as a secondary cache replacement,” in *Proceedings of the 21st Annual International Symposium on Computer Architecture. Chicago, IL, USA, April 1994*, 1994, pp. 24–33.
- [5] Santhosh Srinath, Onur Mutlu, Hyesoon Kim, and Yale N. Patt, “Feedback directed prefetching: Improving the performance and bandwidth-efficiency of hardware prefetchers,” in *13th International Conference on High-Performance Computer Architecture (HPCA-13 2007), 10-14 February 2007, Phoenix, Arizona, USA*, 2007, pp. 63–74.
- [6] Eiman Ebrahimi, Onur Mutlu, Chang Joo Lee, and Yale N. Patt, “Coordinated control of multiple prefetchers in multi-core systems,” in *42nd Annual IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture (MICRO-42 2009), December 12-16, 2009, New York, New York, USA*, 2009, pp. 316–326.
- [7] Biswabandan Panda and Shankar Balachandran, “Expert prefetch prediction: An expert predicting the usefulness of hardware prefetchers,” *Computer Architecture Letters*, vol. 15, no. 1, pp. 13–16, 2016.
- [8] Xiaotong Zhuang and Hsien-Hsin S. Lee, “Reducing cache pollution via dynamic data prefetch filtering,” *IEEE Trans. Computers*, vol. 56, no. 1, pp. 18–31, 2007.
- [9] Xianglei Dang, Xiaoyin Wang, Dong Tong, Zichao Xie, Lingda Li, and Keyi Wang, “An adaptive filtering mechanism for energy efficient data prefetching,” in *18th Asia and South Pacific Design Automation Conference, ASP-DAC 2013, Yokohama, Japan, January 22-25, 2013*, 2013, pp. 332–337.
- [10] *Proceedings of the ACM/IEEE Conference on High Performance Computing, SC 2009, November 14-20, 2009, Portland, Oregon, USA*. ACM, 2009.
- [11] Víctor Jiménez, Alper Buyuktosunoglu, Pradip Bose, Francis P. O’Connell, Francisco J. Cazorla, and Mateo Valero, “Increasing multicore system efficiency through intelligent bandwidth shifting,” in *21st IEEE International Symposium on High Performance Computer Architecture, HPCA 2015, Burlingame, CA, USA, February 7-11, 2015*, 2015, pp. 39–50.
- [12] Cristobal Ortega, Miquel Moreto, Marc Casas, Ramon Bertran, Alper Buyuktosunoglu, Alexandre E. Eichenberger, and Pradip Bose, “libprism: An intelligent adaptation of prefetch and smt levels,” in *Proceedings of the International Conference on Supercomputing*, New York, NY, USA, 2017, ICS ’17, pp. 28:1–28:10, ACM.
- [13] P. Bergner et al., “Performance optimization and tuning techniques for ibm power systems processors including ibm power8,” *IBM Redbooks*.